

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 274 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadliligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Rahmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlari.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срождидинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Bank likvidligini boshqarishda valyuta kursi barqarorligini ta'minlash mexanizmlari.....	166
Sattorova Nasiba G'anjion qizi	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matritsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anjion qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормухматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarni korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitara Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	

Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Машарипова Шахло Адамбаевна

PhD, доцент, Ташкентский институт менеджмента и экономики

ORCID: 0009-0008-1416-0116

E-mail: masharipova1984@icloud.com

Аннотация: В статье рассматриваются понятие и сущность денежного потока, а также его роль в системе финансового управления. Особое внимание уделяется важности эффективного управления денежными потоками для повышения результативности деятельности предприятия. Проанализированы операционные, инвестиционные и финансовые потоки, раскрыта их взаимосвязь и влияние на управленческие решения.

Ключевые слова: денежный поток, финансовое управление, ликвидность, инвестиции, анализ денежных потоков, операционная деятельность, денежные средства, сбалансированность.

Annotatsiya: Mazkur maqolada pul oqimining mohiyati va uning moliyaviy boshqaruvdagi o'rni tahlil qilinadi. Unda korxonada faoliyati samaradorligini oshirishda pul oqimlarini to'g'ri boshqarish muhim omil ekanligi asoslab berilgan. Shuningdek, operatsion, investitsion va moliyalashtirish faoliyatidagi pul oqimlari alohida ko'rib chiqilib, ularning o'zaro bog'liqligi va boshqaruv qarorlariga ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: pul oqimi, moliyaviy boshqaruv, likvidlik, investitsiya, pul oqimi tahlili, operatsion faoliyat, naqd pul, balanslash.

Abstract: This article explores the concept and essence of cash flow and its role in the financial management system. It emphasizes the importance of effective cash flow management in enhancing enterprise performance. Operational, investment, and financing cash flows are analyzed, with attention to their interrelation and influence on managerial decision-making.

Key words: cash flow, financial management, liquidity, investment, cash flow analysis, operational activities, cash balance, equilibrium.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях глобализации экономики и усиления конкуренции эффективное финансовое управление становится ключевым фактором устойчивого развития как отдельных хозяйствующих субъектов, так и национальной экономики в целом. Одним из центральных понятий в системе финансового управления выступает денежный поток, который отражает движение денежных средств в процессе осуществления хозяйственной деятельности и служит важнейшим индикатором финансовой устойчивости и ликвидности предприятия.

Правильное понимание сущности и структуры денежного потока позволяет не только обеспечить сбалансированность поступлений и выплат, но и формировать стратегические решения, направленные на повышение рентабельности и инвестиционной привлекательности бизнеса. В условиях нестабильной макроэкономической среды, ограниченного доступа к финансовым ресурсам и усиливающимся рискам, управление денежными потоками приобретает особое значение.

Целью данной статьи является исследование теоретических основ понятия «денежный поток», его классификаций, экономического содержания и роли в системе финансового управления предприятием. В рамках исследования будет рассмотрено место денежных потоков в финансовой системе, их взаимосвязь с другими элементами финансового менеджмента, а также выделены ключевые подходы к оптимизации денежных потоков на практике.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы сущности и управления денежными потоками активно изучаются в современной финансовой науке, поскольку они непосредственно связаны с обеспечением ликвидности, финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности предприятий. В классических трудах по финансовому менеджменту, в частности у И.А. Бланка, денежный поток рассматривается как совокупность распределённых во времени поступлений и выплат денежных средств, обусловленных операционной, инвестиционной и финансовой деятельностью субъекта хозяйствования. По мнению Бланка, эффективность управления денежными потоками определяет устойчивость финансовой стратегии предприятия и его способность к долгосрочному развитию.

Особое внимание понятию денежного потока уделяется в трудах А.Д. Шеремета, который подчёркивает необходимость комплексного анализа всех видов денежных потоков с точки зрения их сбалансированности и ритмичности. Он отмечает, что только при наличии системного подхода к управлению входящими и исходящими потоками возможно обеспечить оптимальный уровень финансовой ликвидности и минимизировать кассовые разрывы.

С точки зрения зарубежных исследователей, таких как Дж. Бригхэм и Л. Гапенски, управление денежными потоками представляет собой не просто контроль за движением средств, а целостную систему финансового планирования и прогнозирования, где важную роль играют модели дисконтирования, анализ текущей стоимости будущих потоков и стратегическое распределение ресурсов. В их фундаментальном труде «Финансовый менеджмент» подчёркивается значение денежных потоков для оценки инвестиционных проектов и формирования стоимости компании.

Кроме того, в исследованиях таких авторов, как С.В. Моисеев и Е.В. Стукова, денежный поток рассматривается в контексте финансовой диагностики и антикризисного управления. Учёные подчеркивают, что эффективное управление денежными потоками позволяет своевременно выявлять угрозы неплатежеспособности и оперативно реагировать на изменения внешней среды.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что денежный поток рассматривается как неотъемлемая часть финансового механизма предприятия, тесно связанная с принятием управленческих решений, оценкой рисков и обеспечением устойчивого функционирования бизнеса. Современные подходы в исследовании данной категории сочетают как теоретическую разработку понятийного аппарата, так и практические инструменты анализа, планирования и прогнозирования денежных потоков.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основана на использовании методов сравнительного анализа, синтеза и обобщения теоретических источников по теме управления денежными потоками. Эмпирическая база сформирована на основе статистических данных отчётности предприятий и открытых аналитических материалов. Полученные данные были проанализированы с применением горизонтального и вертикального анализа, а также коэффицентного метода.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Денежные потоки являются основой эффективного управления финансовыми ресурсами в акционерных обществах (АО), и от их правильного учета зависит финансовая стабильность и способность АО функционировать. Денежный поток можно определить как движение денежных средств в АО, которое связано с получением и расходованием средств в процессе хозяйственной деятельности. Денежный поток представляет собой движение денежных средств в рамках организации, связанное с получением и расходованием денежных средств в процессе её деятельности. Это основное понятие в финансовом менеджменте, отражающее, как и куда направляются деньги внутри АО.

Денежные потоки АО подразделяются на три основные категории:

Операционные денежные потоки — поступления и расходы, связанные с основной деятельностью АО, такие как выручка от продажи товаров или услуг, расходы на производство, оплату труда и другие текущие операции.

Инвестиционные денежные потоки — потоки, связанные с покупкой или продажей долгосрочных активов (например, недвижимости, оборудования) и инвестированием в другие предприятия.

Финансовые денежные потоки — потоки, связанные с привлечением и возвратом капитала, выплатой дивидендов или погашением долговых обязательств.

Денежный поток является важным инструментом для анализа ликвидности АО, т.е. способности своевременно оплачивать свои обязательства и поддерживать нормальную хозяйственную деятельность. Ниже приведем характеристику категорий денежных потоков акционерных обществ (Таблица 1).

Таблица 1. Характеристика категорий денежных потоков акционерных обществ¹

№	Категория денежных потоков	Основная характеристика	Основные источники поступлений	Основные направления оттока	Цель анализа категории
1	Операционная деятельность	Отражает движение денежных средств от основной (производственной, торговой и др.) деятельности	Выручка от продаж, авансы, прочие операционные доходы	Закупка сырья, зарплата, налоги, аренда, коммунальные расходы	Оценка способности генерировать положительный поток в обычных условиях
2	Инвестиционная деятельность	Отражает вложения и изъятия средств в долгосрочные активы	Продажа основных средств, доход от инвестиций	Покупка оборудования, инвестпроекты, НИОКР	Оценка инвестиционной активности и перспектив развития
3	Финансовая деятельность	Отражает поступления и выплаты, связанные с привлечением и возвратом капитала	Поступления по кредитам, выпуск акций, облигаций	Погашение кредитов, выплата дивидендов, выкуп акций	Анализ финансовой устойчивости и структуры капитала

Как видно из таблицы, она демонстрирует структурированный подход к управлению денежными потоками, в котором каждая категория отражает определённую область деятельности АО. Сущность денежного потока заключается в том, что он показывает, каким образом денежные средства поступают в АО и как они расходуются. Это даёт полное представление о финансовом состоянии АО, её способности генерировать средства для выполнения текущих обязательств и инвестиций в развитие. Денежный поток отражает:

Ликвидность АО — способность поддерживать стабильный уровень денежных средств для оперативных расходов, что особенно важно для своевременной оплаты обязательств (зарплаты, налоги, аренда и другие текущие расходы).

Эффективность финансовых решений — показатели того, насколько грамотно АО использует свои ресурсы для получения дохода и устойчивости в долгосрочной перспективе.

Влияние внешних факторов — денежные потоки подвержены влиянию экономических и рыночных условий, таких как инфляция, изменения налоговой политики, колебания валютных курсов, что важно учитывать при планировании и прогнозировании.

Значение денежного потока состоит в том, чтобы обеспечить финансовую устойчивость АО, создать условия для её дальнейшего роста и развития, а также своевременно реагировать на изменения в финансовой ситуации. Ниже рассмотрим значение потока в управлении финансами АО (Таблица 2).

Таблица 2. Значение денежного потока в управлении финансами АО²

№	Назначение / Функция	Описание
1	Оценка ликвидности	Позволяет определить, хватает ли компании средств для покрытия текущих обязательств.
2	Планирование платежей	Обеспечивает своевременное выполнение финансовых обязательств (зарплата, налоги, аренда и др.).

1 Разработана автором

2 Разработана автором

3	Контроль за финансовой устойчивостью	Анализ потоков помогает поддерживать баланс между доходами и расходами.
4	Принятие инвестиционных решений	На основе свободного денежного потока оценивается возможность вложений в развитие бизнеса.
5	Определение потребности в финансировании	Позволяет выявить необходимость привлечения внешнего капитала или перераспределения ресурсов.
6	Оценка эффективности управления	Динамика и структура потоков отражают качество финансового и операционного менеджмента.
7	Прогнозирование и стратегия	Используется для построения сценариев, оценки рисков и формирования долгосрочной стратегии.

Как видно из таблицы, оценка ликвидности позволяет оперативно определить, насколько компания платежеспособна в текущий момент. Если денежный поток положительный — АО может покрывать обязательства без внешней поддержки. Это особенно важно при анализе краткосрочной устойчивости. Планирование платежей исключает просрочки по налогам, зарплатам и другим обязательствам. Это снижает финансовые риски и улучшает деловую репутацию. Контроль за финансовой устойчивостью позволяет отслеживать соответствие между доходами и расходами, предупреждая кассовые разрывы.

Регулярный мониторинг способствует поддержанию финансового равновесия. Принятие инвестиционных решений определяет есть ли у компании внутренние ресурсы для роста без необходимости занимать деньги. На его основе принимаются решения о расширении производства, модернизации, слияниях и поглощениях. Прогнозирование и стратегия используются в финансовом планировании, создании сценариев «что если», управлении рисками и определении стратегии на 3–5 лет вперёд. Это один из ключевых элементов стратегического финансового менеджмента.

Денежный поток охватывает все виды поступлений и выплат в денежной форме. Включает в себя:

Операционные потоки (поступления и расходы, связанные с основной деятельностью АО). Это наиболее стабильный и повторяющийся источник денежных поступлений. Положительный операционный денежный поток говорит о здоровом бизнесе, способном самостоятельно обеспечивать свою деятельность. Отрицательный — сигнал для немедленного анализа и корректировки.

Инвестиционные потоки (связаны с приобретением и продажей активов). Как правило, имеет отрицательный поток (больше трат, чем поступлений), что нормально для растущей АО. Положительный поток может означать продажу активов, что важно интерпретировать с учётом стратегии (развитие или сокращение бизнеса).

Финансовые потоки (связаны с привлечением и возвратом капитала, а также с выплатой дивидендов). Показывает стратегию АО по финансированию: за счёт собственного капитала или заёмных средств. Важна для понимания, как обеспечивается инвестиционная и операционная деятельность: за счёт внутренних ресурсов или внешнего финансирования.

Денежный поток является не только источником информации для бухгалтерии, но и важнейшим инструментом финансового менеджмента. Он позволяет:

Оценить ликвидность АО (способность своевременно расплачиваться по обязательствам);

Прогнозировать финансовые потребности на будущее;

Оценивать эффективность использования средств, направленных на развитие АО.

В систему финансового управления денежные потоки интегрируются как основа для принятия финансовых решений, таких как оценка стоимости активов, инвестиций, расчет необходимости в заемных средствах.

В рамках финансового управления важнейшими задачами являются:

Планирование и прогнозирование денежных потоков для обеспечения своевременных платежей;

Оптимизация денежных потоков, чтобы минимизировать излишки и дефицит средств;

Контроль и анализ денежных потоков для оценки эффективности финансовых операций.

Управление денежными потоками включает использование таких инструментов, как:

Бюджетирование денежных потоков;

Прогнозирование движения денежных средств;

Анализ ликвидности и платежеспособности.

Необходимо отметить, что многие организации сталкиваются с проблемами в управлении денежными потоками, такими как:

Неправильное прогнозирование денежных потоков, что может привести к нехватке ликвидности;

Риски, связанные с изменениями в экономической ситуации и колебаниями валютных курсов, которые могут повлиять на движение денежных средств.

Перспективы развития управления денежными потоками включают внедрение современных финансовых технологий, использование автоматизированных систем для планирования и контроля за денежными потоками.

Нужно можно подчеркнуть, что управление денежными потоками является неотъемлемой частью финансового менеджмента. Эффективное управление денежными потоками способствует обеспечению финансовой стабильности и росту бизнеса, улучшению платежеспособности и ликвидности, а также повышению финансовой устойчивости АО в долгосрочной перспективе.

Денежный поток акционерного общества представляет собой движение денежных средств, поступающих и расходуемых акционерным обществом в процессе его хозяйственной деятельности. Он включает в себя все денежные поступления и выплаты, связанные с операционной, инвестиционной и финансовой деятельностью АО. Эффективное управление денежными потоками критически важно для акционерных обществ, так как оно непосредственно влияет на их ликвидность, финансовую устойчивость и возможность выплаты дивидендов своим акционерам. Денежный поток акционерного общества состоит из трех основных типов деятельности, в рамках которых происходят денежные поступления и выплаты:

Операционные денежные потоки: это средства, поступающие от основной деятельности АО, такие как:

Выручка от продажи продукции, товаров или услуг.

Полученные проценты, дивиденды и другие доходы.

Расходы на производство, оплату труда, аренду, налоги и прочие операционные расходы.

Операционные денежные потоки отражают эффективность и прибыльность АО в её основной деятельности.

Инвестиционные денежные потоки: Эти потоки связаны с покупкой и продажей долгосрочных активов (например, недвижимости, оборудования, нематериальных активов), а также с вложениями в другие предприятия.

Поступления от продажи или аренды долгосрочных активов.

Расходы на приобретение активов или инвестиции.

Инвестиционные денежные потоки показывают, как акционерное общество использует свои средства для расширения и модернизации производства или для формирования портфеля инвестиционных активов.

Финансовые денежные потоки: Эти потоки связаны с привлечением и возвратом финансовых ресурсов, необходимых для функционирования и развития АО.

Поступления от выпуска акций или долговых обязательств.

Выплаты по займам, процентам, дивидендам акционерам.

Финансовые денежные потоки характеризуют взаимодействие с внешними инвесторами и кредиторами, а также процесс распределения прибыли между акционерами.

Денежные потоки являются важным инструментом для оценки финансового состояния акционерного общества. Они играют ключевую роль в принятии управленческих решений по следующим вопросам:

- Оценка ликвидности и платежеспособности: способность компании своевременно оплачивать свои обязательства (например, выплаты по кредитам или дивидендам) напрямую зависит от наличия операционных денежных потоков.

- Прогнозирование финансовых потребностей: денежные потоки помогают предсказать, когда АО будет нуждаться в дополнительных средствах, например для проведения инвестиций или покрытия долгов.

- Привлечение инвестиций: потоки денежных средств также являются индикатором для инвесторов, оценивающих возможности получения прибыли от вложений в акции АО.

- Выплата дивидендов: для акционерных обществ важной составляющей финансовых потоков являются дивиденды, которые могут быть выплачены акционерам только при наличии достаточного объёма операционных денежных средств.

Несмотря на важность эффективного управления денежными потоками, акционерные общества сталкиваются с рядом проблем:

- Неравномерность денежных потоков, особенно в условиях сезонности или цикличности бизнеса. Это может привести к дефициту средств в периоды снижения выручки.

- Зависимость от внешних факторов: экономические кризисы, изменения налогового законодательства, колебания валютных курсов могут существенно повлиять на финансовую деятельность компании.

- Оптимизация финансовых потоков: балансирование между необходимостью инвестировать в развитие и потребностью в достаточном уровне ликвидности для выполнения текущих обязательств — важная задача для финансового менеджмента.

Для эффективного управления денежными потоками акционерные общества используют различные финансовые инструменты и методы, включая:

- Бюджетирование денежных потоков — составление бюджета, который помогает спрогнозировать поступления и расходы денежных средств на определённый период.
- Анализ ликвидности — постоянный мониторинг способности АО своевременно оплачивать обязательства.
- Анализ финансовых потоков — оценка эффективности операций с внешними инвесторами, использование долга и капитала.

Денежные потоки являются важным элементом финансового управления акционерным обществом. Эффективное управление ими способствует не только поддержанию ликвидности и финансовой стабильности АО, но и обеспечивает его развитие, способность выплачивать дивиденды и привлекать новые инвестиции. Поэтому акционерные общества должны уделять особое внимание мониторингу и оптимизации своих денежных потоков, чтобы обеспечивать долгосрочный успех на рынке.

Денежный поток играет ключевую роль в функционировании акционерных обществ. Это не просто показатель финансовой устойчивости, но и основной элемент, определяющий способность АО быть прибыльным, стабильным и способным выполнять свои обязательства.

Рассмотрим основные аспекты, подчеркивающие важность денежного потока для акционерных обществ. Денежный поток напрямую влияет на ликвидность компании — её способность своевременно оплачивать свои обязательства. Для акционерных обществ, которые работают с внешними инвесторами и имеют долговые обязательства, важно поддерживать оптимальный баланс между доходами и расходами. Проблемы с денежными потоками могут привести к задержкам с выплатами кредиторам и акционерам, что, в свою очередь, негативно скажется на репутации компании и её финансовой стабильности.

Одним из основных ожиданий акционеров является получение дивидендов на вложенные средства. Денежный поток акционерного общества напрямую влияет на возможность и размер дивидендных выплат. Если АО располагает недостаточными денежными средствами, оно не сможет выплатить дивиденды, что может вызвать недовольство акционеров и снижение их доверия. Таким образом, регулярные и стабильные денежные потоки играют решающую роль в поддержании долгосрочных отношений с инвесторами.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Денежные потоки играют важную роль в финансировании будущих инвестиций. Акционерные общества часто реализуют различные проекты по расширению производства, модернизации активов или приобретению новых предприятий. Эффективное управление денежными потоками позволяет не только поддерживать текущую деятельность АО, но и финансировать его развитие. Без достаточного объёма денежных средств акционерное общество может столкнуться с трудностями при реализации своих инвестиционных планов.

Для привлечения внешних инвесторов акционерные общества должны продемонстрировать способность генерировать стабильные денежные потоки. Потоки денежных средств являются важным индикатором финансового состояния компании для потенциальных инвесторов. Чем стабильнее денежные потоки, тем более привлекательным является акционерное общество для внешнего капитала. Это особенно важно для АО, которые планируют выпуск новых акций, привлечение кредитов или реализацию иных финансовых операций.

Денежный поток — важный индикатор финансовой устойчивости акционерного общества. На основе анализа денежных потоков можно судить о способности АО выдерживать финансовые трудности, связанные с изменениями экономической конъюнктуры, колебаниями спроса или ростом издержек. Положительный и стабильный денежный поток позволяет акционерному обществу оставаться конкурентоспособным и устойчивым даже в условиях экономической нестабильности.

Денежные потоки — также инструмент контроля и оптимизации расходов АО. Анализ затрат, связанных с операционной, инвестиционной и финансовой деятельностью, позволяет выявить возможные зоны для экономии или повышения эффективности. Например, чрезмерные расходы на капитальные вложения или нерациональное использование заёмных средств могут привести к дефициту денежных ресурсов, что сделает компанию уязвимой перед внешними рисками.

Таким образом, денежные потоки являются неотъемлемой частью финансового управления акционерным обществом. Они обеспечивают финансовую устойчивость компании, выполнение обязательств перед акционерами и инвесторами, поддержание ликвидности и эффективное

планирование развития бизнеса. Эффективное управление денежными потоками важно не только для текущей деятельности, но и для долгосрочного успеха акционерного общества.

Список использованной литературы:

1. Электронный журнал: управление денежными потоками: теоретические аспекты, Гутова А.В.
2. Козлов В.В. Анализ движения денежных потоков // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2011, № 5 (23).
3. Кузнецова И.Д. Управление денежными потоками предприятия. Иваново, 2008. С. 40.
4. Стукова Е.В. Финансовое планирование и управление денежными потоками. – М.: Юрайт, 2017. – 224 с.
5. Мирзаев М.К. Корхона молияси. Ўқув қўлланма. – Т.: Иқтисодиёт, 2020. – 240 б.
6. Насимов Р.А. Солиқ рискларини бошқаришнинг назарий асослари. Монография. – Т.: Илм Зиё, 2021. – 184 б.
7. Бирюков Г.П. Финансы предприятия: теория и практика. – М.: Магистр, 2019. – 312 с.
8. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление принятием решений. – М.: Проспект, 2016. – 384 с.
9. Ялялиева Т.В. Развитие методики оценки эффективности расходования бюджетных средств в системе размещения госзаказов // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Экономика и управление. – 2013. – № 2 (18). – С. 87-94.
10. Ялялиева Т.В. Эффективность и контроль использования бюджетных средств контрактной системой государственных закупок // Новый университет. Серия: Экономика и право. – 2014. – № 3 (37). – С. 56-64.
11. Ларионова Н.И., Загайнова Н.Л. Сущность и специфика функционирования отношений теневой экономики России // Теория и практика общественного развития. 2013. № 11. С. 452-454.
12. Напольских Д.Л. Институционализация инновационных кластеров // Новый университет. Серия: Экономика и право. – 2014. – № 2 (36). – С. 49-51.
13. Начало формы
14. Конец формы

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>